

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 252 sahifa,
16-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Katta guruh tarbiyalanuvchilarida kasb haqidagi dastlabki tasavvurlarni shakllantirish metodikasini innovatsion ekotizim sharoitida takomillashtirish	18
Uralova Fotima Baxtiyor qizi	
Malakali sportchilarning kommunikativ qobiliyatlarini takomillashtirishda sotsiologik yondashuv (gandbolchilar misolida).....	23
G. A. Valiyeva	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida motor aliyali bolalarni ruhiy va nutqiy rivojlantirish usullari	27
Suyunova Surayyo Ulash qizi	
Sog'lom bola ekotizimining asoslari: ovqatlanish, immunitet va rivojlanish	31
Israilova Xusnida Adilovna	
Mobil ilovalar yordamida mustaqil o'qishni rivojlantirish	37
Raximova Feruza Najmiddinovna	
Biologiya darslarida muammoli ta'lim texnologiyasini qo'llash orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish	42
Dauekeeva Gulistan Orinbaevna	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari	46
Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna	
Velosiped haydashning afzalliklari.....	49
Raxmonova Go'zal Bobir qizi	
Компетентностный подход как стратегическая основа модернизации образования и его реализация в преподавании русского языка как иностранного в Узбекистане	54
Мирзакбарова Севда Вахиддиновна	
Umumta'lim maktablarida texnologiya fani mashg'ulotlarini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari va metodlari.....	58
Ziyamova Gulbaxor Tulabayevna	
Типы аббревиации в русском и узбекском языках: сравнительно-типологический анализ.....	62
Рахмонова Бахтигул Пайзилловна	
Maktabgacha ta'limda nutqni rivojlantirish jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasi	65
Abidjonova Mushtariybonu Qobiljon qizi	
Tarbiyaviy tadbirlarni samarali tashkil etishda maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalarning o'zaro hamkorlik masalalari.....	71
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Jabborova Shaxina G'affor qizi	
Qadriyatli yondashuv asosida talabalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish ..	76
G'aybullayev Quvonchbek G'olibovich	
Maktab o'quvchilarida stressga barqarorlik namoyon bo'lishining psixologik tahlili	83
Ismoilova N. Z.	
Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni.....	87
Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich	
Funksional savodxonlikni rivojlantirishda o'qish savodxonligining o'rni va ahamiyati	91
Xatamova Munisa Mamadulla qizi	
Transformatsiyalash tizimi asosida o'quvchilarning loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish samaradorligi.....	95
Jurayeva Zulayxo Islomovna	
Zamonaviy boshqaruv nazariyalarida rahbar muloqoti (transformatsion, kommunikativ va ishtirokchi boshqaruv yondashuvlari asosida).....	102
Islamova Dिल्фуза Dilshodovna	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik kompetentlikni tabaqalashgan yondashuv asosida rivojlantirish mazmuni	107
Begmatova Nasiba Mengnarovna	
Bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'limda subyektlar faoliyatini o'rgatish metodikasi	112
Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li	
Pre-Reading Activities to Enhance Foreign Language Reading Comprehension: Reading "The Adventures of Tom Sawyer" in 10–11 Grades	118
Djumaniyazova Zulfiya Kaliyevna	
Nutq aktlarini o'rgatishda autentik materiallardan foydalanishning metodik imkoniyatlari (filologik yo'nalish talabalari misolida)	122
Fayzulloeva Chevar G'ayrat qizi	
Yangi O'zbekistonda talaba-yoshlarni milliy yuksaltirishda jadid-marifatparvarlari ilgari surgan g'oyalarning o'rni va roli	125
Mamadaliyev Abduvoxid Maxsitaliyevich	
Gimnastikaning O'zbekistonga kirib kelish va rivojlanish tarixi	128
N. Q. Mamasidova	
Uglevodorodlar tarkibini aniqlashda massa ulushiga asoslangan reflektiv yondashuv (7-9-sinflar misolida)	131
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich, Smanova Zulayxo Asanalievna	
Screencasting materiallarini yaratish va ularni o'quv jarayonida qo'llash	134
Maxmudova Dilfuza Meliyevna, Ergashov Niyozxon Ilyozxon o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda so'z shakllanishini psixolingvistik asoslari	137
Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi	
Maktabgacha ta'limdagi muammolar va yechimlar: o'zbekiston respublikasi tajribasi	140
N. Sh. Miryusupova	
Interaktiv kartografik resurslar va ularning ta'lim jarayonida qo'llanilishining didaktik, kognitiv hamda metodik asoslari	143
Olimova Aziza Abdullayevna	
Mentorlik tizimining tarixiy ildizlari va rivojlanish bosqichlari	147
Oxunova Dilnoza Qaxxorjonovna, Abdumannonova Durdonaxon Shuxratjon qizi	
Talabalarning psixologik holati va stress omillarining prokrastinatsiyaga ta'siri hamda mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash usullari	150
Razakov Farxod Kuvondikovich, Rajabov Hikmat Toshevich	
Talabalarni stulda o'tirgan qiyofachi portreti ranglavhasini ishlashga o'rgatish metodikasi	154
Sadatov Chori Xolmuradovich	
Organik kimyo fanini o'qitishda teskari ta'lim va texnologiyalarning ahamiyati	158
Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi, Babanazarova Ayzada Omirbaevna, Abdulkakimova Gulziyba Ziyatdinovna	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks metodlarini qo'llashning samaradorligi	162
Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi	
Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini takomillashtirish	165
Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi	
Проектирование персонализированных образовательных сценариев в дошкольном образовании средствами генеративного искусственного интеллекта	168
Пак Диана Александровна	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda STEAM yondashuvining roli	170
Atenov Jandarbek Dayrabay o'g'li	
Innovatsion ta'lim muhitida talabalarning kasbiy muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	173
Bo'ltakov Sanjarbek Xazratqul o'g'li	
Alohida ta'lim ehtiyojlari mavjud bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim tizimining ahamiyati	176
Mehmonova Nodiraxon Yusufxon qizi	

Duduqlanish nutq kamchiligini korreksiyalashning maxsus va integratsiyalashgan texnologiyalarini rivojlantirish.....	180
Boxodirova Gulasaxon Ibrohimovna	
Эссе как инструмент формирования и диагностики компетенций в системе высшего образования .	184
Шейхмамбетов Сервер Рефикович	
Matallar va folklor hikoyalari: maktabgacha ta'lim tashkilotlarida interaktiv dars texnologiyalari.....	188
Azimova Nodira Hikmatovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish va ularni sportga yo'naltirishning pedagogik asoslari.....	191
Norboyev Komiljon Jurakulovich, Rustamova Kamola Xayrulla qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida ijtimoiy-gumanitar fanlarning o'qitilishining ahamiyati.....	194
Burkhanova Sabo Tulanovna	
Oliy ta'lim muassasalarida O'zbekistonning eng yangi tarixini o'qitishning metodologik asoslari va muammolari	197
Norbutayeva Guzal Abdig'ofurovna	
Ta'lim tashkilotlarida sifatni boshqarish jarayonlarini tizimli rejalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	200
Abdurashit Karimovich Avliyakov	
Tarbiya darslari samaradorligini oshirishda abdulla avloniy pedagogik hikmatlaridan foydalanishni metodik tashkil etish.....	204
Daliyeva Eliza Zokir qizi	
Badiiy-tarixiy meros asosida bo'lajak pedagoglarning reflektiv tafakkuri va kasbiy identifikatsiyasini rivojlantirish	207
Qodirova Mavluda Maxodir qizi	
Adabiyot darslarida lirik asarlarni vizual yondashuvlar asosida o'qitish usullari.....	210
Sobitova Mahmudaxon Shuxratbek qizi	
ESG tamoyillarini ta'lim tizimiga joriy etish orqali talabalarda ekologik, ijtimoiy va boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish	216
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Социально-психологические факторы нарушения психологического здоровья в семье	219
Гулру Тургунова	
O'zini tarbiyalash (self-development) g'oyasining Ibn Sino ta'limotidagi o'rni	229
Usmanova E'zoza Zokirjonovna	
Оценка динамики физиологических показателей волейболистов 12–16 лет в предсоревновательный и соревновательный периоды	234
Умматалиева Шерзода Шерали угли	
Individual sport turlarida sportchilarning natijadorlik kompetensiyasini motivatsion omillar asosida shakllantirish.....	239
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
O'smirlarda internetdan ortiqcha foydalanishning psixologik oqibatlarini.....	243
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Transakt analiz: shaxslararo muloqotni tahlil qilishning nazariy va amaliy asoslari	247
Nilufar Sayfidinovna Sangirova	

INDIVIDUAL SPORT TURLARIDA SPORTCHILARNING NATIJDORLIK KOMPETENSIYASINI MOTIVATSION OMILLAR ASOSIDA SHAKLLANTIRISH

Baratov Nasriddin Karshibayevich
JDPU o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada individual sport turlarida sportchilarning natijadorlik kompetensiyasini motivatsion omillar asosida shakllantirishning pedagogik mexanizmlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Individual sport, integrativ kompetensiyasi, motivatsiya, pedagogik mexanizm, sport faoliyati, ichki motivatsiya, refleksiv tahlil, tashqi rag'bat.

Abstract: This article analyzes the pedagogical mechanisms of formation of effective competence of athletes in individual sports based on motivational factors.

Key words: Individual sport, integrative competence, motivation, pedagogical mechanism, sports activity, internal motivation, reflexive analysis, external stimulation.

Аннотация: В данной статье анализируются педагогические механизмы формирования результативной компетентности спортсменов в индивидуальных видах спорта на основе мотивационных факторов.

Ключевые слова: Индивидуальный спорт, интегративная компетентность, мотивация, педагогический механизм, спортивная деятельность, внутренняя мотивация, рефлексивный анализ, внешняя стимуляция.

KIRISH

Globalashuv sharoitida sport sohasida raqobatning kuchayishi individual sport turlarida yuqori natijalarga erishishning pedagogik omillarini chuqur o'rganishni taqozo etmoqda. Individual sport turlarida (yengil atletika, gimnastika, tennis, kurash va boshqalar) sportchi natijasi ko'proq uning shaxsiy psixologik barqarorligi, maqsadga yo'naltirilganligi va ichki motivatsiyasiga bog'liq bo'ladi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar kompetensiyaviy paradigmaga asoslanib, sportchining faqat jismoniy tayyorgarligini emas, balki uning natijadorlik kompetensiyasini shakllantirishni talab etadi. Natijadorlik kompetensiyasi sportchining o'z imkoniyatlarini safarbar eta olishi, maqsadni aniq belgilashi, irodaviy sifatlarni namoyon qilishi va barqaror motivatsiyani saqlay olish qobiliyatini ifodalaydi. Shu jihatdan individual sport turlarida sportchilarning natijadorlik kompetensiyasini motivatsion omillar asosida shakllantirish dolzarb ilmiy-pedagogik muammo hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida sportni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Sportchilarning xalqaro maydondagi muvaffaqiyati nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki ularning psixologik barqarorligi va motivatsion tayyorgarligiga ham bevosita bog'liqdir. Individual sport turlarida natija to'liq sportchining shaxsiy kompetensiyalariga tayanadi. Sportchining natijadorlik kompetensiyasi psixologik va motivatsion omillar bilan chambarchas bog'liq, ayniqsa individual sport turlarida bu holat muhim tadqiqot predmeti hisoblanadi. Xorijiy tadqiqotlar motivatsiyani sport natijasi bilan mustahkam bog'lagan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalqaro sport ilmiy tadqiqotlarida sportchilarning motivatsion xususiyatlari va sport natijalari munosabati chuqur tahlil qilingan. Masalan, ichki motivatsiya sportchining samaradorligini oshiradi va raqobat stressi ostida ham natijadorlikni mustahkamlaydi. Ko'pgina xorijiy sport ilmiy institutlarida sport psixologiyasi o'quv dasturlariga motivatsiya modullari qo'shilgan. Bu modullar nafaqat sportchi tayyorgarligiga, balki murabbiy va sport

pedagoglarning kompetensiyalariga ham ta'sir qiladi. Masalan, Michigan State University doktori sport psixologi Debora Feltz motivatsiya va o'ziga ishonchni o'ldash instrumentlarida faol izlanmoqda, bu sportchilarning psixologik holatini baholash uchun keng qo'llanadi. Bundan tashqari, xalqaro sport ta'lim tizimlarida sport asosida yoshlarni umumiy ijtimoiy va psixologik kompetensiyani shakllantirish modeli qo'llanadi (Sports-Based Youth Development). Bu model sportni ijtimoiy ko'nikmalar, o'zini anglash va motivatsiya mexanizmlari bilan to'liq integratsiya qiladi.

Sport faoliyatida motivatsiya va natijadorlik masalasi xorijiy tadqiqotchilar tomonidan keng o'rganilgan. Ayniqsa, motivatsiyaning ichki va tashqi omillari sport samaradorligiga ta'siri ilmiy asoslangan.

Edward L. Deci va Richard M. Ryan tomonidan ishlab chiqilgan O'zini-o'zi belgilash nazariyasiga (Self-Determination Theory) ko'ra, ichki motivatsiya shaxsning barqaror rivojlanishi va yuqori natijalariga erishishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Ular sportchilarda avtonomiya, kompetentlik va ijtimoiy aloqadorlik ehtiyojlari qondirilganda natijadorlik oshishini ta'kidlaydi. John G. Nicholls tomonidan asoslangan yutuqqa erishish maqsadi nazariyasida esa sportchilarning natijaga yo'naltirilganligi va mahoratga yo'naltirilganligi farqlanadi. Individual sport turlarida mahoratga yo'naltirilgan ichki motivatsiya uzoq muddatli muvaffaqiyatni ta'minlashi aniqlangan. Joan L. Duda tadqiqotlarida murabbiylik uslubi sportchilarning ichki motivatsiyasiga bevosita ta'sir qilishi asoslangan. Qo'llab-quvvatlovchi pedagogik muhit natijadorlik kompetensiyasini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, Daniel Gould va Robert S. Weinberg tadqiqotlarida sport natijalariga erishishda psixologik tayyorgarlik, maqsad qo'yish texnologiyasi va o'zini boshqarish mexanizmlari samaradorlikni oshirishi ta'kidlangan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, xorijiy tadqiqotlarda motivatsiya masalasi chuqur o'rganilgan bo'lsa-da, aynan "natijadorlik kompetensiyasi"ni pedagogik jarayon doirasida tizimli shakllantirish mexanizmi yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Shu jihat mazkur tadqiqotning ilmiy ahamiyatini belgilaydi.

O'zbek olimlaridan M. Ochilov, N. Azizxo'jayeva, B. Xo'jayevlar kompetensiyaviy yondashuvni ta'lim jarayonining ustuvor tamoyili sifatida ko'rsatib, shaxsning faoliyatga tayyorgarligini shakllantirish pedagogik jarayonning markaziy vazifasi ekanligini asoslagan⁴. Sport pedagogikasida esa sportchining faoliyatga tayyorgarligi integrativ kompetensiya sifatida talqin qilinadi. Sport pedagogikasi sohasida Sh. Qurbonov va R. Abdulkarimovlar sportchilarning psixologik tayyorgarligi va irodaviy sifatlarini rivojlantirish zarurligini ta'kidlagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Natijadorlik kompetensiyasi – bu sportchining yuqori sport natijalariga erishishga qaratilgan bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlarining integrativ tizimidir. Uning quyidagi komponentlari mavjud:

1. **Motivatsion komponent** – ichki ehtiyoj va maqsadga intilish.
2. **Kognitiv komponent** – musobaqa strategiyasini anglash.
3. **Faoliyatli komponent** – intizom va mashg'ulot barqarorligi.
4. **Refleksiv komponent** – o'z faoliyatini tahlil qilish qobiliyati.

Motivatsion komponent yetakchi o'rin egallaydi.

Faoliyat jarayonida quyidagi ilmiy metodlardan foydalanish mumkin:

1. **Motivatsiya diagnostik testi** – ichki va tashqi motivatsiya darajasini aniqlash uchun standartlashtirilgan instrumentlar (Sport Motivation Scale) qo'llanildi.
2. **Pedagogik kuzatuv** – murabbiylar va tadqiqotchi tomonidan sportchilarning mashg'ulot va musobaqa jarayonidagi harakatlari sistematik qayd etildi.
3. **Sport natijalarini monitoring** – yillik musobaqalar va test natijalari tahlil qilindi.
4. **Tajriba-sinov uslubi** – motivatsion ta'sirlarning samaradorligini aniqlash uchun tajriba guruhi faqat motivatsion pedagogik ta'sirlarni oldi.
5. **Matematik-statistik tahlil** – olingan natijalarni SPSS dasturi yordamida t-test va korelyatsion tahlil asosida qayta ishlash.

Individual sport turlarida sportchilarning natijadorlik kompetensiyasini motivatsion omillar asosida shakllantirish tizimli pedagogik yondashuvni talab etadi. Ichki motivatsiyani rivojlantirish sport natijalarining barqaror o'sishini ta'minlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Motivatsion omillarni tizimli ravishda boshqarish qobiliyati sportchining kompetensiyaviy o'sishiga olib keladi. Bu shuni anglatadiki, murabbiylar faqat jismoniy tayyorgarlikka e'tibor qaratmasdan, sportchilarning ichki motivatsiyasini rag'batlantirish mexanizmlarini qo'llashlari lozim. adqiqot natijalari xorijiy ilmiy izlanishlar bilan mos keladi. Xususan, ichki motivatsiya sportchilarning sport samaradorligini oshiruvchi asosiy omil ekanligi bir necha tadqiqotlarda qayd etilgan.

Shuningdek, faoliyat davomida motivatsiyaga e'tibor bermaslik natijasida natijadorlikda sezilarli o'sish bo'lmaganini ko'rsatadi. Bu motivatsiya va kompetensiya o'rtasida yuqori korrelyatsiya mavjudligini tasdiqlaydi va natijada:

1. Sportchilarning ichki motivatsiyasini kuchaytirish natijadorlik kompetensiyasining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.
2. Motivatsion trening elementlarini mashg'ulot jarayoniga integratsiya qilish samaradorlikni oshiradi.
3. Pedagogik monitoring sportchining individual rivojlanish dinamikasini boshqarishga imkon beradi.

Individual sport turlarida sportchilarning natijadorlik kompetensiyasini shakllantirish jarayoni tizimli pedagogik yondashuvni talab qiladi. Motivatsion omillar ushbu kompetensiyaning asosiy harakatlantiruvchi mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. Faoliyat jarayoni shuni ko'rsatdiki, ichki motivatsiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik ta'sirlar sport natijalarining barqaror o'sishini ta'minlaydi.

Individual sport turlarida sportchilarning natijadorlik kompetensiyasini motivatsion omillar asosida shakllantirish murabbiy va pedagoglar uchun:

1. Ichki motivatsiyani rivojlantiruvchi motivatsion treninglar va mashg'ulot modullarini joriy etish.
2. Refleksiv kundalik va maqsadlar rejalari orqali sportchilarning o'zini tahlil qilish qobiliyatini oshirish.

Sport maktablari va klublar uchun:

1. Sportchilarning motivatsion profillarini aniqlash uchun standart diagnostik vositalarni joriy etish (Sport Motivation Scale).
2. Ichki motivatsiyani qo'llab-quvvatlaydigan tizimli mashg'ulot dasturlarini ishlab chiqish.

Oliy ta'lim va ilmiy tadqiqotlar uchun:

1. Xorijiy tajribalarni O'zbekiston sharoitiga moslashtirib, motivatsiya va natijadorlik kompetensiyasi o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur o'rganish.
2. Sport psixologiyasi va pedagogikasi bo'yicha ilmiy-amaliy tadqiqotlarni kengaytirish.

Ijtimoiy va davlat darajasida:

1. Yosh sportchilarni rag'batlantirish va ularning ichki motivatsiyasini rivojlantirishga yo'naltirilgan davlat dasturlarini ishlab chiqish.
2. Sport motivatsiyasi monitoringi tizimini joriy qilish va u orqali samarali murabbiylik tajribalarini shakllantirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Individual sport turlarida sportchilarning natijadorlik kompetensiyasini shakllantirish jarayoni tizimli pedagogik ta'sirni talab etadi. Motivatsion omillar, ayniqsa ichki motivatsiya, natijadorlikning asosiy harakatlantiruvchi mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. Shuningdek, natijadorlik kompetensiyasi faqat jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari bilan emas, balki refleksiv tahlil, o'zini boshqarish, maqsadni rejalashtirish va psixologik barqarorlik kabi komponentlar bilan ham belgilanadi. Motivatsion-pedagogik ta'sir tizimli ravishda tashkil etilganda sportchilarda mas'uliyat, intizom va natijaga yo'naltirilganlik darajasi sezilarli darajada oshishi kuzatildi.

Ushbu faoliyat sport maktablari va oliy sport ta'limi muassasalarida amaliy ahamiyat kasb etadi va quyidagi takliflarni taqdim etish mumkin:

1. Individual sport turlarida sportchilarning natijadorlik kompetensiyasi ichki motivatsiya bilan mustahkam bog'liq.
2. Motivatsion pedagogik ta'sir sportchilarning ichki motivatsiyasini oshirish orqali sport natijalarini barqaror ravishda yaxshilaydi.

3. O'zbekiston sharoitida motivatsiyani baholash va boshqarish uchun sport pedagogikasi tizimida yangi strategiyalar joriy etilishi lozim.

Mazkur yondashuv individual sport turlarida sportchilarning natijadorlik kompetensiyasini ilmiy asosda rivojlantirishga, ularning barqaror sport yutuqlariga erishishiga hamda milliy sport tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 24.01.2020 yildagi PF-5924-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. T.: "Ozbekiston" NMIL, 2020.
3. J.M. Ishtayev. "Sport psixologiyasi". O`zkitobsavdo nashriyoti, Toshkent-2020.78-b
4. Y. Masharipov, N. Jo'rayev. "Sport psixologiyasi". O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, Toshkent-2010.114-b
5. J.M. Ishtayev. "Sport psixologiyasi". O`zkitobsavdo nashriyoti, Toshkent-2020.78-b
6. R.Mahmudov, A.G'ulomov "Sport psixologiyasi fanidan tavsiyanomalar". Yangi asr avlodi, 2008-yil
7. Qurbonov Sh. Sport pedagogikasi asoslari. – T.: 2014.
8. Weinberg R.S., Gould D. Foundations of Sport and Exercise Psychology. – 2019.
9. MDPI International Journal of Environmental Research and Public Health. Intrinsic Motivation and Athletic Performance – 2020.
10. BMC Psychology. Motivational Interventions in Young Athletes. – 2025.
11. <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2017.00348>
12. <https://bmcpyschology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-025-03173-2>
13. <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/24/9441>
14. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1469029225002110>
15. <https://sems-journal.ch/10112>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.